

Напрямок 3. Професійний та особистісний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників

Мандруляк Людмила Євгенівна

здобувачка освіти ступеня доктора філософії,

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»,

м. Одеса, Україна

ludmylamandrulyak@gmail.com

РОЛЬ STEM-ЛАБОРАТОРІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ STEM-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ключові слова: STEM-освіта, STEM-лабораторія, інноваційне освітнє середовище.

Внаслідок неперервного розвитку науки і техніки в світі значно зросли вимоги роботодавців до рівня компетентності потенційних працівників. Український ринок праці не став винятком. Звичайно ж, на запит ринку швидко реагують освіта і наука. Здобуття сучасних професій потребує всебічної підготовки та отримання знань із різних областей наук за напрямками, які охоплює STEM-освіта, зокрема інженерії, нано- та ІТ-технологій [1, с. 16]. Суттєве оновлення матеріально-технічної бази якнайкраще сприятиме реалізації даного процесу. На базі вищих, загальноосвітніх (регіональних опорних шкіл), позашкільних закладів освіти, наукових лабораторій, які мають відповідну матеріально-технічну базу, фахівців, навчальні програми для організації ефективної науково-проєктної діяльності, розпочато створення STEM-центрів/лабораторій, які будуть об'єднані у мережу [1, с. 16]. Дослідженням вимог до створення та забезпечення обладнанням STEAM-лабораторії займалися такі дослідники, як О. Лячинська, Т. Павліченко та ін. [2, с. 126]. Під час формування такого роду освітнього простору для кожної галузі передбачено якомога більш повний набір матеріалів та інструментарію, що

допоможе освітянам адаптувати свої методики до сучасних викликів. Таким чином, освітній процес стане більш динамічним, наочним, практикоорієнтованим та безперечно дуже цікавим. Оскільки й самі ідеї STEM-освіти передбачають застосування проєктних і проблемних підходів до навчання, то наявність у закладі освіти STEM-лабораторії спонукатиме учнів, спочатку за допомогою вчителя, а потім і самостійно, до вирішення реальних проблем. Учні працюватимуть над проєктами, що потребують творчого підходу, аналізу, що в свою чергу розвиватиме їх критичне мислення, таке необхідне в сучасному світі. Разом з тим, інноваційне освітнє середовище сприяє наочній демонстрації міждисциплінарних зв'язків, розвиваючи системне мислення учнів. Вивчаючи природничі науки, математику чи інженерію учні можуть бачити, як це працює в реальному житті, що безперечно сприяє кращому засвоєнню теоретичних знань. В інноваційному освітньому просторі є можливості як для індивідуальної, так і для командної роботи, що сприяє розвитку комунікативних навичок учнів. Завдяки практичній діяльності учні безпосередньо беруть активну участь в самому процесі, а не є пасивними слухачами. У той час, як здобуті ними результати сприяють кращій мотивації до навчання та більш повному засвоєнню навчального матеріалу.

Велика увага в оснащенні STEM-лабораторій приділяється також ІТ-галузі. Це робототехніка, 3D принтери, експериментальні установки, різного роду супровідне програмне забезпечення. Навички роботи з таким інструментарієм формуватимуть в здобувачів освіти інженерне мислення, що не залишиться поза увагою потенційних роботодавців відповідних галузевих структур

Проаналізувавши типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій [3], можна зробити висновок, що за умови належного фінансування і підготовки фахівців, кожен заклад освіти, маючи подібне оснащення, зможе не тільки вийти на значно вищий рівень формування STEM-компетентностей учнів, але й суттєво покращить загальні показники освіченості учнів, що сприятиме розвитку закладу освіти в цілому.

Список використаних джерел

1. Гнезділова В.І. Інноваційні технології у STEM-освіті : навч. посіб. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т. ім. В. Стефаника, 2021. 76 с.
2. Мірошніченко Ю. Організація STEM-лабораторій у ЗЗСО України. Актуальні проблеми навчання та виховання молодших школярів : матеріали I Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. : за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. Харків, 2024. С. 126.
3. Про затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій : Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2020 № 574 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0410-20#Text> (дата звернення 15.09.2024)

Науковий керівник: Стрельбицька С. М., кандидат педагогічних наук (Ph.D.), старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

Liudmyla Mandruliak,

PhD Postgraduate,

Odessa Regional Academy of In-Service Education,

Odesa, Ukraine

THE ROLE OF THE STEM LABORATORY IN THE FORMATION OF OF STUDENTS' STEM COMPETENCIES IN AN INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Keywords: STEM-education, STEM-laboratory, educational environment